

Raízes do *funk* brasileiro

Almir Cassio Arcanjo Silva

Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.17801717

Recebido em: 12/10/2025
Aprovado em: 01/12/2025

Resumo: O presente trabalho pretende por uma luz nas raízes do *funk* e *soul* no Brasil. Abordando desde suas origens e epistemes a partir dos Estados Unidos até a forma como essa linguagem influenciou artistas e movimentos periférico-sócio-culturais do Rio de Janeiro e na maneira como essa manifestação foi incorporada à música popular brasileira de forma a denominar-se *Samba-Funk*.

Palavras-chave: Samba. Funk. Soul. Música negra.

Brazilian funk roots

Abstract: This work aims to shed light on the roots of funk and soul in Brazil. Addressing its origins and epistemes from the United States. In the way this language influenced artists and peripheral-socio-cultural movements in Rio de Janeiro and in the way this manifestation was incorporated into Brazilian popular music to be called Samba-Funk.

Keywords: Samba. Funk. Soul. Black music.

Origens do termo *Funk*

A origem do termo Funk é um tanto quanto difusa. Rickey Vincent (2014) aponta várias origens para o termo. O autor afirma que o termo se iniciou como um simples adjetivo utilizado para caracterizar o estilo “terroso” dos trabalhadores negros americanos. Nos dicionários, Philip Morehead (1992) em *New International Dictionary of Music*, conclui que *Funk* é “um termo de origem incerta indicada para categorizar a um estilo da música popular afro-americana.” Vincent (2014) ainda complementa que nos dicionários de inglês mais antigos, o termo *Funk* está ligado às expressões que traduzem um sentimento de medo, sombrio e depressão. Também por um termo de origem Belga “*fonck*”. Essa associação mais sóbria e até melancólica do termo *Funk* encontra ressonância no estado de espírito a que muitos negros norte-americanos passavam no início do século XVIII.

As referências mais antigas que vêm da linguística, o termo *funky* tem origem na raiz da palavra *fumet*, de origem francesa que significa odor, cheiro; esta palavra também tem como raiz a palavra *fume* (do inglês), que significa fumaça. Essas mesmas definições mais antigas referem-se ao termo *funky* como “forte cheiro” e/ou “odor”. A edição de 1970 do *Webster’s New International Dictionary* cita que um marinheiro descreve o fedor de um navio (negreiro) de 1623 como: “Entre os conveses, dificilmente um homem pode recuperar o fôlego, porque surge um *funke* tão grande durante a noite que causa a putrefação do sangue...” O dicionário *Webster* ainda define o funk como: “Originalmente da gíria negra, literalmente fedorento, mofado, terroso, do obsoleto *funk* referente a cheiro ou fumaça; provavelmente do dialeto francês “*funkier*” – fumar. No jazz, ter uma qualidade mais pura ou estilo terroso derivado do blues mais antigo.”

Essa ligação dos termos *funk*, *funky* e até mesmo *funkiness* com a língua francesa se deve ao fato de que o berço do Jazz e do Funk seja a Congo Square em Nova Orleans, Estados Unidos. Esta famosa praça foi a interseção de diversas culturas nas origens coloniais dos Estados Unidos e como afirma Vincent (2014):

Esta região é onde franceses, espanhóis, britânicos e até filipinos se misturaram com a variedade de africanos, tanto escravos como livres, que se envolveram numa expressão musical aberta, compartilhando ritmos, instrumentos e dialetos desde o início do período colonial (Vincent, 2014, p. 72).

Robert Ferris Thompson em sua obra de 1983 “*Flash of the Spirit*”, acrescenta que o tráfico de escravos não fez por desaparecer as línguas de origem africana e que o termo *funky* estaria mais ligado à palavra do Centro-africano (Congo) do dialeto Ki-kongo “*lu-fuki*” em que se refere mais ao odor dos trabalhadores que a um sentido depressivo ou melancólico.

Dessa maneira, fica evidente que o mix cultural resultante nos primeiros séculos da colonização americana e, conseqüente, do processo de escravidão sucederam em uma fusão de culturas em que pouco pode-se definir um marco zero para a origem de cada ritmos e de termos linguísticos. Conhecer o contexto e a história ajudam a entender as origens e o processo de transformação dessas manifestações.

Ser Funky / Funkiness

O Funk vai muito além da música. É um estilo de vida, uma postura, uma forma de encarar a vida diante as circunstâncias. Vincent (2014) enumera uma série de características ao tratar do *Funk* como uma forma de comportamento. Para Vincent ser Funk é uma coisa esplêndida. *Funk* é uma vibração desagradável e uma sensação doce e *sexy*; *Funk* é *funkiness*, uma liberação natural da essência interior. O *Funk* é alto, mas também é baixo, a essência terrosa, os elementos graves. O *Funk* está nos extremos de tudo. O *Funk* é quente, mas o funk pode ser moderado. O *Funk* é primitivo, mas o funk pode ser sofisticado. O *Funk* é uma saída e uma entrada. O *Funk* está em todo lugar. *Funk* é um meio de liberação que não pode ser negado....

Quando se trata de estilo o *Funk* é alguém com “aparência descolada”, geralmente considerado alguém colorido e divertido, mas desleixado, indisciplinado, algo entre o exótico e o ridículo. Muitas vezes, as pessoas descoladas têm estilo próprio, são criativas e estão em contato consigo mesmas. *Funkiness* é, então, um senso de identidade, livre de inibições e capaz de explorar os instintos e celebrar a condição humana em todas as suas formas. *Funkiness* é um modo de vida.

A respeito do comportamento, Vincent (2014) argumenta que ser *Funk* ou *funkiness* é ter uma gama de comportamentos e atitudes que vão desde uma viagem em si mesmo, passando protesto e até mesmo uma fuga da realidade. Ser *funkiness* não é o estilo em si, mas o caminho para se chegar ao estilo. Mesmo que o uso de calças largas, argolas no nariz e uma arrogância típica do Hip Hop sejam apenas uma demonstração da moda, toda esta composição do que “está dentro” e do que “está fora”, em termos estéticos, fazem parte de uma grande combinação original que constrói o homem pós-moderno (principalmente os afro-americanos pós-moderno). E é esse *funkiness* que as pessoas usam como um guia para sua singularidade.

Sendo o assim, o *Funk* como comportamento, foi também uma forma encontrada pelos negros norte-americanos para enfrentar aquele período tão conturbado na sociedade norte-americana dos anos 60/70.

Toda essa efervescência cultural já com os “totens” do *Funk* como James Brown e George Clinton encontraram um terreno fértil no Brasil no chamado movimento Black Rio. (Diniz, 2014) A também chamada de *Black Soul* ou também *Soul Music*, esse movimento de início nos anos 60 e com seu apogeu nos anos 70, serviu como base adaptação à

brasileira de todo o *Funkiness* norte-americano. Considerado também como um dos maiores movimento de massa da negritude brasileira.

Um Samba no Funk ou um Funk no Samba?

O movimento Black Rio perdurou por cerca de uma década na cidade do Rio de Janeiro reconfigurando toda uma cena econômica e cultural. Os bailes Black da capital fluminense aconteciam em diversas casas. O emblemático Baile de Pesada localizado no Canecão comandado pelos DJs Big Boy e Ademir Lemos, trazia o melhor da *Soul Music* norte-americana para as pistas de dança do Rio. E nessa *playlist* (não existia esse nome na época), estavam os principais nomes da *Black Music* americana como James Brown, The Jacksons Five e Kool and the Gang. O Baile da Pesada foi o responsável pela estruturação da cena Black no Rio de Janeiro, mas por puro preconceito, o baile foi encerra pela administração do Canecão.

Consequentemente, outras casas abraçaram a cena Black no Rio. No bairro do Catumbi, o Baile do Astória foi considerado a verdadeira África Soul. Comandada pelo DJ Mr. Funk Santos, o Baile da Astória foi a grande referência do Black no Rio. Os frequentadores já incorporavam todo *Funkiness* à moda brasileira. Vale ressaltar que esse bairro, do Catumbi, no Rio, servia como intersecção de diversas outras manifestações da cultura negra da cidade (predominantemente o samba). Bairros como Santa Teresa, Estácio, Cidade Nova e Rio Comprido fazem parte dos arredores do Catumbi. Desse amálgama desciam dos morros ao redor, os jovens para dançarem nos bailes Black da Astoria.

Palombini (2009) faz um importante apontamento entre os bailes *soul* setentistas com os mais recentes (anos 90-2000) bailes *funk* da cidade do Rio de Janeiro. Nas semelhanças como movimento negro, periférico, jovem e “(sub)urbano”, além das diferenças como a não relação direta com o *funk* e *soul* americanos e, logicamente na evolução tecnológica a que os bailes atuais possuem como a própria aparelhagem de som e os meios tecnológicos de reprodução.

A música *Black* já estava presente nas prateleiras brasileiras ainda antes da década de 70. Encontramos essa evidência no disco de Raul de Souza, “International Hot”, de Raulzinho e Impacto 8, lançado em 1968 pela gravadora Equipe. Essa obra apresenta o caráter mimético do *Funk* e *Soul* americanos. Em linhas gerais, é um disco de releituras de obras do *Funk* onde foram regravadas obras de autores e artistas como: Herbie

Hancock, Cannonball Adderly e James Brown, Herb Alpert & the Tijuana Brass, Blood, Sweat & Tears. Vale salientar que muitas dessas obras foram reproduzidas quase como *covers*, com pouca releitura, rearranjo ou a inserção de elementos brasileiros como a percussão do Samba.

Podemos identificar que a brasilidade encontra-se basicamente nas versões cantadas em português das músicas Vida Torta (Spinning Wheel) e Mundo Louco (Two-Bit Manchild). O violão, por sua vez, marca presença somente na música em Treasury of San Miguel, mas esse mesmo instrumento é identificado na versão original desta canção.

Nas primeiras obras de Dom Salvador, identificamos com mais clareza o conceito de *Samba-Funk*. O trabalho em que Dom Salvador que mais se aproxima do conceito de *Samba-Funk* é o álbum “Som, Sangue e Raça”, de 1971. O nome artístico do álbum é Dom Salvador & Abolição, logo, Salvador é acompanhado por uma banda. Banda essa formada por: Oberdan Magalhães, saxofone alto e flautas; Rubens, contrabaixo; Luiz Carlos, bateria; José Carlos, guitarra; Nelsinho, percussão e vocais; Dom Salvador, piano; Serginho do Trombone, trombone, Darcy, trompete e flugelhorn; por fim, Mariá nos vocais. Importante destacar que Oberdan Magalhães e Luiz Carlos fariam parte da Banda Black Rio anos mais tarde.

É nesse álbum que a fusão de ritmos se apresenta mais fortemente. “Som, Sangue e Raça” já apresenta um aspecto conceitual mais amplo, pois não somente a música apresenta a fusão de ritmos como também na composição e estética do trabalho. As músicas de influência brasileira mais evidente são: “Hei! Você”; a música tem uma rítmica semelhante ao xote, suas percussões são formadas por: triângulo, caxixi e agogô (de coco).

Os instrumentos rítmicos de acompanhamento permanecem na responsabilidade de um violão (tocado em contratempo) e um piano elétrico *rhodes* terminando com um contrabaixo elétrico. Essa faixa também apresenta uma voz masculina como principal acompanhada de backing vocals que hora complementam com pergunta e resposta ao longo da canção. A canção “Tema pro Gaguinho” é um típico samba composta nas percussões por pandeiro, tamborim, agogô, cowbell e caxixi; os instrumentos de acompanhamento ficam por conta do violão e do contrabaixo, a melodia é tocada pelo que parece ser uma escaleta. A exemplo das faixas anteriores “Samba pro Malandrinho” apresenta também uma percussão com pandeiro, tamborim, reco reco e caxixi; instrumentos de base como acompanhamento estão o violão, o contrabaixo e o piano *rhodes*; na melodia encontram-se também o *rhodes* e o trompete com surdina. Essas são

as faixas do disco “Som, Sangue e Raça” que apresentam o caráter mais abasileirado do trabalho.

É na Banda Black Rio que encontramos a principal referência do conceito *Samba-Funk*. Ela foi a responsável por consolidar a fusão entre o *Soul*, o *Funk* o Samba e o Baião. A banda foi fundada por Oberdan Magalhães em 1976 por uma demanda mercadológica ofertada por André Midani. A Banda surgiu na esteira do Movimento Black Rio, já citado anteriormente, em uma oportunidade de situar o músico negro em um papel além do Samba. No contexto fonográfico e nas palavras de William Magalhães, a gravadora Motown predominava no mercado mundial durante os anos 70, isso obrigou as outras gravadoras a investirem também nos segmentos Funk e Soul seja no mercado americano ou em outros mercados como o brasileiro, sendo assim, naturalmente seria necessária uma versão à brasileira para este segmento. A escolha de Oberdam Magalhães não foi sem motivo, este músico esteve envolvido diretamente (como músico e arranjador) nas obras com inspirações funk dos já citados trabalhos de Dom Salvador (Grupo Abolição) e Raul de Souza (Impacto 8). Dessa maneira, após o convite de Midani, Oberdan foi responsável por arremeter os principais músicos que pudessem produzir uma obra que representasse o conceito de Funk e Soul brasileiro.

André Midani (2015) conta em sua obra “Do Vinil ao Download” que ao ser convidado a presenciar um baile Black, em Olaria, no Rio de Janeiro, viu-se em “uma gigantesca explosão rítmica, cheia de Swing” e ao adentrar no recinto, deparou-se com “dez mil moças e moços – todos negros, todos lindos – vestido de uma maneira extravagante, imitando a “moda black” dos negros americanos, numa sinfonia de cores e cabelos black power, todos dançando e suando apaixonadamente até o sol raiar.”

Desse movimento surgiu a Banda Black Rio que como afirma Midani (2015) com o álbum Maria Fumaça

alterou o destino do Funk brasileiro, que estava nascendo ... onde o negro podia se expressar com autenticidade de muitas maneiras — não precisava ficar confinado ao Samba (MIDANI, 2015, p 176).

Nesse momento, nomes como Toni Tornado, Tim Maia e Jorge Ben Jor, imprimiam a personalidade brasileira à *Soul Music*. Tanto Tim Maia quanto Toni Tornado passaram um período de suas vidas nos Estados Unidos e trouxeram toda a influência da Black Music ao Brasil. Em seu álbum homônimo e de estreia, Tim Maia inaugurou a *Soul Music*

brasileira misturando elementos da fonte norte-americana com a música do Brasil. Já Toni Tornado incorporou em sua personalidade o jeito *Black* de ser. Toni com seu cabelo *black power*, vestimentas e jargões do estilo, imprimiram uma definitiva personalidade à música Brasileira.

Pode-se concluir que a *Soul Music* brasileira, em certo momento, passa chamar-se de *Samba-Funk*. Estilo esse caracterizado pela fusão de ritmos brasileiros com o *Funk* americano assim como afirma William Magalhães (2019) ao dizer que o “Samba-Funk é a mistura do Funk da década de 70 com o Samba e com alguns outros ritmos como o Baião...”

Sendo assim, o *Samba-Funk* marca um novo rumo ao artista negro brasileiro que se desvincilhava somente da presença do fazer musical no Samba. O *Samba-Funk*, capitaneado por artistas como Tim Maia, Toni Tornado e Jorge Ben Jor, foram seguidos por outros como seguido por outros como Bebeto, Cassiano, Hyldon, Wilson Simonal, Fernanda Abreu, Ivo Meirelles e Seu Jorge (com a banda Farofa Carioca e em trabalho solo).

Podemos concluir que o *Samba-Funk* é quase um lugar comum no repertório da *soul* e *funk* brasileiros. A fusão dos elementos percussivos do Samba com as síncopes do *funk* já há muito tempo se consolidou nos ouvidos da maioria, o que não retira a genialidade daqueles que foram pioneiros na criação desse conceito.

Referências

DINIZ, André. **Black Rio nos anos 70: a grande África Soul**. Rio de Janeiro: Numa, 2022. 224 p.

MAGALHÃES, William. **Programa Instrumental Sesc Brasil**. YouTube, 2019. Disponível em: <https://youtu.be/Z7aQczxvYc8?si=Ze_kQd5KBpgUWzIK&t=545> Acesso em: 10 de Junho de 2024

MIDANI, André. **Do vinil ao download**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015.

MOREHEAD, Philip D. **The New International Dictionary of Music**. 1. ed. Estados Unidos: Meridian, 1992. 608 p.

PALOMBINI, Carlos. **Soul brasileiro e funk carioca**. Opus, Goiânia, v. 15, n. 1, p. 37-61, jun. 2009.

SALVADOR, Dom. **Programa O Som do Vinil**. YouTube, 2010. Disponível em:
<https://youtu.be/vKGV-tLprug?si=SSVai3u_nJCXH3gf&t=278>. Acesso em: 10 de Junho
de 2024.

VINCENT, Rickey. **Funk: The Music, The People, and The Rhythm of The One**. St.
Martin's Publishing Group. Edição do Kindle.